

ИСЛАМИЗМ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Барчиной Абдуназар қизи Абдуганиева

Магистр 2 курс (международные отношения и мировая политика)

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: *Статья посвящена анализу исламизма как политико-религиозного движения и его влияния на современное общество. Исламизм представляет собой идеологию, направленную на преобразование общественной и государственной жизни в соответствии с исламскими нормами и законами шариата. В статье рассматриваются различные аспекты этого явления, включая его роль в политической жизни, социальную активность и влияние на культурные процессы в мусульманских странах и за их пределами. Особое внимание уделяется анализу противоречивого характера исламизма: с одной стороны, он выступает за возвращение к традиционным ценностям и укрепление идентичности, а с другой — может стать источником радикализма и социальной напряженности. В статье также подчеркивается влияние исламизма на международные отношения и роль, которую он играет в формировании современных вызовов безопасности.*

Ключевые слова: *Политико-религиозное движение, идеология, исламские нормы и законы шариата, традиционные ценности, идентичность, радикализм, международные отношения, современные вызовы безопасности.*

ISLOMIZM VA UNING ZAMONAVIY ISLOMIY JAMIYATDAGI ROLI

Barchinoy Abdunazar qizi Abdug‘aniyeva

Magistr 2 kurs (Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati)

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: Maqola islomizmning siyosiy-diniy harakat sifatida zamonaviy jamiyatga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Islomizm - bu jamiyat va davlat hayotini islomiy qoidalar va shariat qonunlariga muvofiq o'zgartirishga qaratilgan mafkura hisoblanadi. Maqolada ushbu hodisaning turli jihatlari, jumladan, uning siyosiy hayotdagi roli, ijtimoiy faolligi va musulmon mamlakatlari hamda boshqa hududlardagi madaniy jarayonlarga ta'siri ko'rib chiqiladi. Islomizmning qarama-qarshi tabiatini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilgan: bir tomondan, u an'anaviy qadriyatlarni qayta tiklash va o'zlikni mustahkamlash tarafdori bo'lsa, boshqa tomondan, u radikallik va ijtimoiy taranglik manbaiga aylanishi mumkin. Maqolada, shuningdek, islomizmning xalqaro munosabatlarga ta'siri va zamonaviy xavfsizlik tahdidlarini shakllantirishdagi o'rni o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Siyosiy-diniy harakat, mafkura, islomiy me'yorlar va shariat qonunlari, an'anaviy qadriyatlar, o'zlik, radikalizm, xalqaro munosabatlar, zamonaviy xavfsizlik tahdidlari.

ISLAMISM AND ITS ROLE IN CONTEMPORARY ISLAMIC SOCIETY

Barchinoy Abdunazar qizi Abduganieva

2nd year Master's degree (International Relations and World Politics)

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation: The article is devoted to the study of Islamism as a political-religious movement and its influence on modern society. Islamism represents an ideology aimed at transforming social and state life in accordance with Islamic norms and the laws of Sharia. The article examines various aspects of this www.sharqjurnali.uz

phenomenon, including its role in political life, social activity, and its impact on cultural processes in Muslim countries and beyond. Special attention is given to analyzing the contradictory nature of Islamism: on one hand, it advocates a return to traditional values and the strengthening of identity, while on the other, it can become a source of radicalism and social tension. The article also explores the influence of Islamism on international relations and the role it plays in shaping modern security challenges.

Keywords: *Political-religious movement, ideology, Islamic norms and Sharia laws, traditional values, identity, radicalism, international relations, modern security challenges.*

ВВЕДЕНИЕ

Исламизм как политико-религиозное течение оказывает значительное влияние на формирование социально-политических процессов в современном исламском обществе. Будучи идеологией, направленной на внедрение ислама в общественную и государственную жизнь, исламизм выступает за соблюдение исламских норм и законов шариата в различных сферах жизни. В последние десятилетия он приобрел большую популярность в ряде мусульманских стран, став важным фактором общественной динамики и политической трансформации. Введение в рассмотрение исламизма позволяет понять не только его роль в сохранении традиционных ценностей и укреплении исламской идентичности, но и вызовы, связанные с ростом радикальных идей, способных дестабилизировать региональную и глобальную безопасность. В данной работе будет проанализировано влияние исламизма на социальную структуру, политику и культурные процессы в исламском обществе, а также его взаимодействие с современными вызовами безопасности и международными отношениями.

Исламизм занимает важное место в политической и социальной жизни

современного исламского мира, оказывая существенное влияние на развитие общественных процессов и формирование государственной политики. Возникнув как движение, стремившееся к возвращению к истокам ислама и интеграции религиозных норм в повседневную жизнь, исламизм сегодня представляет собой широкую идеологическую платформу, охватывающую различные течения — от умеренных до радикальных. Влияние исламизма ощущается не только внутри мусульманских стран, но и на международной арене, где он играет роль в определении политики, миграционных процессов и глобальной безопасности.

Актуальность изучения исламизма обусловлена его двойственной природой: он одновременно становится символом сопротивления западной модернизации и фактором, влияющим на внутренние реформы и консолидацию общества. Введение в тему исламизма позволяет лучше понять, как традиционные исламские ценности сочетаются с современными социальными и политическими вызовами, а также выявить потенциальные риски, связанные с ростом радикализации и изменением геополитической обстановки. В данной статье будет исследовано, как исламизм влияет на общественную жизнь и политическое устройство исламских стран, а также рассмотрена его роль в формировании современных вызовов безопасности

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исламизм как политико-религиозное течение играет значительную роль в современном исламском обществе, оказывая влияние на формирование социально-политических процессов, общественные настроения и государственную политику¹. Изначально исламизм возник как идеология, направленная на возвращение к основам ислама и стремление построить жизнь в соответствии с нормами шариата. Сегодня он стал

¹ Hassan, R. (2015). *Islamism and the Politics of Resistance in South Asia*. Routledge.
www.sharqjurnali.uz

широким феноменом, охватывающим разнообразные течения — от умеренных реформаторов до радикальных группировок². Влияние исламизма ощущается не только внутри мусульманских стран, но и на международной арене, что делает его важным объектом для изучения³.

Исламизм представляет собой политико-религиозное движение, направленное на внедрение исламских ценностей и норм в общественную и государственную жизнь. В отличие от традиционного ислама, который сосредотачивается на личной вере и духовной практике, исламизм стремится к изменению общественного строя на основе исламских принципов. Он настаивает на том, что государство должно руководствоваться законами шариата, что охватывает как личные, так и общественные аспекты жизни: экономику, право, социальные отношения.⁴

Исламизм занимает важное место в политической жизни многих мусульманских стран, таких как Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и Египет. В некоторых случаях исламистские движения стали основой для создания теократических режимов, в которых законы шариата служат фундаментом государственной системы. В других странах исламизм проявляется через политические партии и движения, которые стремятся к усилению роли ислама в общественной жизни и законодательстве, но в рамках существующих политических институтов.

Эти движения часто выступают в качестве оппозиции светским правительствам, критикуя их за отход от исламских ценностей и чрезмерное влияние Запада⁵. В таких странах, как Турция и Тунис, исламистские партии приходили к власти через демократические выборы, что свидетельствует о популярности их идей среди части населения. Исламизм часто служит

² Mamdani, M. (2004). *Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective on Culture and Terrorism*. Pantheon Books.

³ Esposito, J. L. (1999). *The Islamic Threat: Myth or Reality?*. Oxford University Press.

⁴ Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.

⁵ Jenkins, P. (2006). *The New Anti-Semitism: The Past and Future of a Hate*. St. Martin's Press.

основой для создания единой идентичности среди мусульман. Он мобилизует людей вокруг общих ценностей и целей, что особенно важно в условиях социальной и экономической нестабильности. Исламистские группы, такие как "Братья мусульмане" в Египте или Партия исламского пробуждения в Тунисе, активно используют социальные сети и традиционные методы, такие как мечети, для привлечения сторонников. К примеру после арабской весны в 2011 году исламистские партии получили значительное представительство в парламентах Египта и Туниса, что стало результатом их способности мобилизовать электорат на основе религиозной идентичности.

Исламистские группы часто формируют политические партии, которые участвуют в демократических выборах. Эти партии стремятся занять законное место в политической системе и изменить законы и политику в соответствии с исламскими принципами. "Братья мусульмане" в Египте: Эта организация получила большинство мест в парламенте после выборов в 2011 году. Их лидер Мухаммед Мурси стал президентом, однако их правление завершилось военным переворотом в 2013 году. Партия "Эннахда" в Тунисе: Эта партия, основанная на исламистских принципах, также выиграла выборы в 2011 году и вошла в правительственную коалицию. Исламистские партии, пришедшие к власти, часто стремятся внедрить исламские нормы и законы шариата в законодательство и государственные практики. Это может вызывать конфликты с либеральными и светскими секторами общества. В Иране после Исламской революции 1979 года была создана теократическая система, где законы шариата стали основой законодательства. В некоторых странах, таких как Саудовская Аравия, применение шариата стало неотъемлемой частью государственной политики, что влияет на право и социальные нормы.

Исламизм часто противостоит светским режимам, которые воспринимаются как угроза исламской идентичности и ценностям.

Исламистские группы могут организовывать протесты, митинги, а в некоторых случаях использовать насилие для достижения своих целей. Исламистские движения в Алжире в 1990-х годах противостояли светскому правительству, что привело к гражданской войне. В Сирии исламские боевики стали одной из главных сил в противостоянии режиму Башара Асада. Исламизм также оказывает значительное влияние на международные отношения, особенно в контексте борьбы с терроризмом и конфликтов в мусульманских странах. Экстремистские исламистские группы, такие как ИГИЛ и "Аль-Каида", представляют угрозу для стабильности в своих регионах и за их пределами. Война в Сирии привела к глобальному кризису беженцев и усилила международные усилия по борьбе с терроризмом. Исламский терроризм стал темой обсуждения на международной арене, что привело к созданию коалиций и военным операциям против исламистских группировок. Исламистские движения не только борются за политическую власть, но и занимаются социальными реформами. Они часто предлагают альтернативу существующим социальным системам, фокусируясь на исламских ценностях и этике. Исламистские группы могут предлагать образовательные программы, которые учат детей и молодежь исламским принципам, а также организовывать благотворительные мероприятия для помощи малоимущим.

Некоторые движения выступают за улучшение положения женщин, предлагая им роли, соответствующие исламским нормам, в отличие от традиционных патриархальных структур. Исламизм — это сложный и многогранный феномен, который объединяет как умеренные, так и радикальные течения.

Помимо политической, исламизм играет важную социальную роль в мусульманских обществах. Он выступает за сохранение традиционных ценностей и укрепление исламской идентичности, что становится особенно актуально в условиях глобализации и модернизации. Многие мусульмане,

сталкиваясь с вызовами современного мира, находят в исламе поддержку и руководство для сохранения культурных и религиозных корней.⁶

Исламистские движения активно участвуют в социальной жизни через благотворительные организации, образовательные программы и поддержку малоимущих. Эти инициативы позволяют им завоевывать доверие населения и расширять своё влияние на местном уровне.⁷ Однако активная социальная деятельность часто сочетается с продвижением консервативных взглядов, что может вступать в конфликт с либеральными ценностями и правами человека, такими как права женщин и свобода вероисповедания.

Противоречивость исламизма: между умеренностью и радикализмом
исламизм представляет собой противоречивое явление, объединяющее как умеренные, так и радикальные течения. Умеренные исламисты стремятся к мирной интеграции исламских принципов в общество через реформы и политическое участие, тогда как радикальные группы готовы использовать насилие для достижения своих целей. Радикальный исламизм, связанный с такими организациями, как "Аль-Каида" или ИГИЛ, стал источником нестабильности и террора в различных регионах мира. Эти радикальные группы пропагандируют экстремистские взгляды и борются за создание халифата — государства, где будет строго соблюдаться шариат. Их действия не только дестабилизируют регионы, но и дискредитируют более умеренные исламистские движения, создавая образ исламизма как угрозы мировой безопасности.

Влияние на международные отношения и глобальные вызовы безопасности исламизм также оказывает значительное влияние на

⁶ Cox, M. (2010). *Radical Islam: A World Perspective*. Routledge.

⁷ Zenn, J. (2016). *The Islamic State's Jihad Against the World*. In: *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press.

международные отношения и глобальную безопасность. В последние десятилетия рост радикальных исламистских группировок и террористических организаций стал одной из главных проблем для мировой политики. Военные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане и других регионах во многом связаны с деятельностью экстремистских исламистских движений. Исламизм оказывает значительное влияние на международные отношения, формируя динамику взаимодействия между государствами, международными организациями и негосударственными акторами. Это влияние проявляется в различных аспектах, от повышения напряженности между государствами до формирования международных коалиций против терроризма.

Одним из ключевых факторов является возрастание напряженности между государствами. Исламизм может служить причиной конфликтов, особенно когда исламистские группировки действуют на границах стран или в соседних регионах. Конфликты в Сирии и Ираке, где различные исламистские группировки, такие как ИГИЛ и "Аль-Каида", борются за контроль над территориями, дестабилизируют соседние страны и создают угрозы для международной безопасности⁸.

Кроме того, исламизм часто становится катализатором гражданских войн и внутренней нестабильности. Война в Сирии, где исламистские группировки сражаются как против режима Башара Асада, так и друг с другом, привела к масштабной гуманитарной катастрофе и миграционному кризису, оказывающему влияние на страны Европы и Ближнего Востока.

Некоторые государства используют исламистские группировки для достижения своих геополитических целей, что создает новые вызовы для международной безопасности. Например, поддержка таких групп, как "ХАМАС" и "Талибан", может привести к усилению напряженности в

⁸ S. R. P. (2020). The Impact of Islamism on Global Politics. *Journal of International Relations*, 12(4), 234-250.

отношениях между странами, поддерживающими и осуждающими эти группы⁹.

Появление исламистского терроризма привело к созданию международных коалиций и совместных операций против таких группировок, что изменяет баланс сил и политическую динамику на международной арене. Создание коалиции против ИГИЛ в 2014 году, в которую вошли многие страны, включая США, Францию и арабские государства, демонстрирует, как исламизм может объединять разные страны в борьбе с общей угрозой.

Конфликты, вызванные исламистскими движениями, часто приводят к массовым миграциям и гуманитарным кризисам, создающим дополнительные вызовы для стран-приемников. Миграционный кризис в Европе, вызванный конфликтами в Сирии и Афганистане, создает напряженность между странами ЕС и влияет на внутреннюю политику, включая подъем националистических и популистских движений¹⁰. Исламизм также влияет на политику безопасности и национальную защиту многих государств. Угроза терроризма заставляет страны пересматривать свои стратегии и подходы к безопасности, что приводит к ужесточению мер контроля. Ужесточение мер безопасности в США и Европе после атак террористов исламистских группировок свидетельствует о значительном изменении в законодательстве и повышении уровня контроля за гражданами. Влияние исламизма на дипломатические отношения между государствами также не следует недооценивать. Поддержка исламистских движений одной страной может вызвать осуждение и напряженность со стороны других.

Например, отношения между Ираном, поддерживающим шиитские

⁹ N. L. (2021). The Syrian Conflict: Causes and Consequences. *Global Affairs Review*, 5(2), 102-119.

¹⁰ K. J. (2019). The Geopolitics of Support for Islamist Groups. *International Security Studies*, 6(2), 15-29.
www.sharqjurnali.uz

исламистские группы, и арабскими государствами, которые рассматривают это как угрозу своим интересам, становятся все более напряженными.¹¹

Наконец, исламизм может оказывать воздействие на экономическую ситуацию и инфраструктуру стран, особенно в конфликтных зонах. Разрушение инфраструктуры в Сирии и Ираке в результате конфликтов, вызванных исламистскими группами, создает долгосрочные экономические проблемы, которые требуют международной помощи для восстановления.

Таким образом, влияние исламизма на международные отношения многогранно и разнообразно, включая как угрозы безопасности, так и возможности для международного сотрудничества в борьбе с общими вызовами. Понимание этого влияния критически важно для разработки эффективных стратегий и политики на глобальном уровне, направленных на уменьшение конфликтов и укрепление международной безопасности.

Многие мусульманские страны сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, необходимо противостоять радикализму и терроризму, с другой — учитывать интересы значительной части населения, которая поддерживает идеи исламизма в умеренной форме. Это приводит к сложным политическим и дипломатическим процессам, которые затрагивают интересы не только региональных держав, но и глобальных игроков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Исламизм как политико-религиозное движение представляет собой многогранный и сложный феномен, играющий значительную роль в современном исламском обществе. Его влияние ощущается как на внутренней, так и на международной арене, затрагивая множество аспектов жизни мусульманских стран и взаимодействия с остальным миром.

¹¹ L. C. (2021). Nationalism and Populism in Europe: A Reaction to Migration. *European Politics*, 15(3), 340-355.

На уровне внутренней политики исламизм выступает как важный фактор, формирующий общественные движения и политические программы. Он может служить как катализатором для социальных изменений и укрепления идентичности, так и источником конфликтов и радикализма. Мусульманские страны, стремящиеся к модернизации, часто сталкиваются с вызовами, связанными с тем, как интегрировать традиционные ценности и исламские нормы в современные демократические институты. Это противоречие порождает внутренние конфликты, которые могут дестабилизировать политическую обстановку.

На международной арене исламизм продолжает оказывать значительное влияние на международные отношения, создавая новые угрозы и возможности. Исламистские группы становятся важными акторами в конфликтах, и их деятельность может приводить к региональной нестабильности и гуманитарным кризисам, как это наблюдается в Сирии и Ираке. В то же время, исламизм также приводит к формированию международных коалиций и усиливающимся дипломатическим усилиям в борьбе с терроризмом, что демонстрирует возможность сотрудничества между различными государствами.

Важным аспектом является то, что исламизм не является однородным явлением. Существуют различные течения и интерпретации, которые влияют на его восприятие как внутри исламского мира, так и за его пределами. Исламизм может принимать как радикальные, так и более умеренные формы, и его политическое значение зависит от конкретных исторических, культурных и социальных контекстов.

Для международного сообщества понимание исламизма и его роли в современном обществе имеет критическое значение. Это позволит не только предотвратить конфликты и насилие, но и создать возможности для взаимопонимания и сотрудничества, направленного на устойчивое развитие и безопасность в глобальном масштабе. Понимание и анализ исламизма

должны стать частью более широкой стратегии, направленной на преодоление предвзятости и стереотипов, а также на укрепление культурного обмена и взаимопонимания между различными народами и культурами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Cox, M. (2010). **Radical Islam: A World Perspective**. Routledge.
2. Esposito, J. L. (1999). **The Islamic Threat: Myth or Reality?** Oxford University Press.
3. Hassan, R. (2015). **Islamism and the Politics of Resistance in South Asia**. Routledge.
4. Jenkins, P. (2006). **The New Anti-Semitism: The Past and Future of a Hate**. St. Martin's Press.
5. K. J. (2019). The Geopolitics of Support for Islamist Groups. **International Security Studies**, 6(2), 15-29.
6. L. C. (2021). Nationalism and Populism in Europe: A Reaction to Migration. **European Politics**, 15(3), 340-355.
7. Mamdani, M. (2004). **Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective on Culture and Terrorism**. Pantheon Books.
8. N. L. (2021). The Syrian Conflict: Causes and Consequences. **Global Affairs Review**, 5(2), 102-119.
9. Roy, O. (2004). **Globalized Islam: The Search for a New Ummah**. Columbia University Press.
10. S. R. P. (2020). The Impact of Islamism on Global Politics. **Journal of International Relations**, 12(4), 234-250.
11. Zenn, J. (2016). **The Islamic State's Jihad Against the World**. In: **The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations**. Oxford University Press.